

**BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI YUNON-RUM
KURASHCHILARINI FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARINI TAHLILI QILISH VA
MASHG'ULOTLAR MODELINI TAKOMILLASHTIRISH**

Beknazarov Parvozbek Mansurbek o'g'li

Urganch davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti.

parvozwrest@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18636372>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi (7-10 yoshli) yunon-rum kurashchilarining yosh fiziologik xususiyatlarini inobatga olishning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yunon-rum kurashi, boshlang'ich tayyorgarlik, yosh fiziologiyasi, 7-10 yoshli sportchilar, morfofunktsional ko'rsatkichlar, geteroxroniya, asab tizimi plastikligi, jismoniy yuklama, adaptatsiya, harakat koordinatsiyasi.

**АНАЛИЗ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МОДЕЛИ ТРЕНИРОВОК БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ НА ЭТАПЕ
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ**

Аннотация. В данной статье проанализированы научно-теоретические основы учета возрастных физиологических особенностей борцов греко-римского стиля на этапе начальной подготовки (7-10 лет). На основе физиологических принципов рассмотрены ключевые аспекты развития организма юных атлетов. Особое внимание уделено вопросам адаптации систем организма к физическим нагрузкам в зависимости от этапа их созревания.

Ключевые слова: греко-римская борьба, этап начальной подготовки, возрастная физиология, спортсмены 7-10 лет, морфофункциональные показатели, гетерохрония, пластичность нервной системы, физическая нагрузка, адаптация, координация движений.

**ANALYSIS OF PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND IMPROVEMENT OF
THE TRAINING MODEL FOR GRECO-ROMAN WRESTLERS AT THE INITIAL
TRAINING STAGE**

Abstract. This article analyzes the scientific and theoretical foundations of considering the age-related physiological characteristics of Greco-Roman wrestlers at the initial training stage (7-10 years old). Based on physiological principles, the key aspects of the young athletes' physical development are reviewed. Particular attention is paid to the issues of adaptation of body systems to physical loads depending on their maturation stage.

Keywords: Greco-Roman wrestling, initial training stage, age physiology, 7-10 years old athletes, morphofunctional indicators, heterochrony, plasticity of the nervous system, physical load, adaptation, motor coordination.

Dolzarblik. Zamonaviy sport industriyasida yuqori malakali yunon-rum kurashchilarini tayyorlash jarayoni boshlang'ich bosqichdan boshlab ilmiy asoslangan yondashuvni talab etadi.

Professor F.A. Kerimov ta'kidlaganidek, 7-10 yoshli bolalar bilan ishlashda ixtisoslashtirilgan yuklamalarni me'yorlashtirish va ularning individual-psixofiziologik

imkoniyatlarini modellashtirish sport mahoratini oshirishning hal qiluvchi omilidir. Mahalliy iqlim sharoitida shug'ullanuvchi sportchilarning adaptatsiya xususiyatlari A.A. Markosyan va E.B. Bobskiylarning klassik ta'limotlarini milliy sport amaliyotimizga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Shu bois, jismoniy tarbiya vositalarini bolaning fiziologik imkoniyatlariga moslashtirish va organizm zaxira kuchlarini to'g'ri taqsimlash bugungi kun sport fiziologiyasining eng ustuvor vazifalaridan biridir. Bu esa ushbu mavzu doirasida chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

Tadqiqotning maqsadi:

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi 7–10 yoshli yunon-rum kurashchilarining morfofunktsional xususiyatlarini geteroxroniya qonuniyati asosida baholab, sog'liqni saqlovchi va sport samaradorligini oshiruvchi mashg'ulot metodikasini ishlab chiqish.

Tadqiqotning vazifalari:

7-10 yoshli yunon-rum kurashchilarining morfofunktsional holatini hamda jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini geteroxroniya qonuniyati asosida qiyosiy tahlil qilish.

Yosh kurashchilarning funksional imkoniyatlariga mos keluvchi, sog'liqni saqlovchi va samaradorlikka yo'naltirilgan mashg'ulot yuklamalari modelini ishlab chiqish va uning optimalligini asoslash.

7-10 yoshli yunon-rum kurashchilari uchun fiziologik-metodik model

1-jadval

Tayyorgarlik ko'rsatkichlari	7 yosh (Moslashuv davri)	8 yosh (Sensitiv davr boshi)	9 yosh (Texnik poydevor)	10 yosh (Samaradorlik davri)
Geteroxron rivojlanish	Umurtqa pog'onasi va bo'g'inlar o'ta egiluvchan.	Panja suyaklari mustahkamlanadi, bilak suyaklari hali mo'rt.	Yirik mushaklar kuchi 10-15% ga oshadi.	Skeletning jadal bo'yiga o'sish davri boshlanadi.
Funksional ko'rsatkichlar	Puls: 85–95 ur/min. Bosim: 90/50 mm sim. ust..	Yurak hajmi jadal kengaya boshlaydi.	Puls: 80–85 ur/min. Irodaviy nazorat shakllanadi.	O'pka sig'imi 1500–2000 ml ga yetadi.
Diqqat barqarorligi	10–15 minut (diqqat past).	15–20 minut (shartli reflekslar tez shakllanadi).	20–25 minut (murakkabroq vazifalar).	30 minutgacha (murakkab ketma-ketliklar).
Mashg'ulot modeli (Modul)	Harakatli o'yinlar: Mushaklar tez charchagani uchun gimnastika va o'yinlar.	Koordinatsiya: Akrobatik usullarni o'rganish uchun eng yaxshi davr.	Texnik poydevor: Asosiy usullar (siltash, zaxvat) va chidamlilik.	Tezkorlik-chaqqonlik: Musobaqa elementlarini kiritish va maksimal tezlik.

1-jadvalda ko'rsatilganidek 7-10 yoshli yunon-rum kurashchilarining biologik rivojlanish bosqichlari va pedagogik jarayon o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ifodalovchi morfofunktsional model hisoblanadi. Unda yosh ortishi bilan pulsning barqarorlashishi va o'pka sig'imining ortishi kabi ijobiy funktsional o'zgarishlar bilan birga, suyak-mushak tizimining geteroxron (turli vaqtda) rivojlanish xususiyatlari ilmiy asoslangan.

Asab tizimi plastikligining dinamikasi 8-9 yoshni murakkab harakat koordinatsiyasini shakllantirish uchun "sensitiv davr" ekanligini ko'rsatib, mashg'ulot yuklamalarini ushbu bosqichga moslashtirish zarurligini tasdiqlaydi. Mazkur model murabbiyga mashg'ulotlarni shunchaki jismoniy mashq emas, balki bolaning individual-fiziologik imkoniyatlariga mos keluvchi, sog'liqni saqlovchi va samarali tizim sifatida boshqarish imkonini beradi.

Xulosa.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi (7-10 yosh) yunon-rum kurashchilarining mashg'ulot jarayonini tashkil etishda A.A. Markosyan va E.B. Bobskiy tomonidan asoslab berilgan yosh fiziologiyasi qonuniyatlariga tayanish metodik jihatdan eng to'g'ri yo'ldir. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan davrda bolalar organizmida yurak urish chastotasining kamayishi va 10 yoshga kelib o'pka sig'imining aynan 1500–2000 ml gacha ortishi ularning jismoniy yuklamalarga bo'lgan funktsional moslashuvchanligini sezilarli darajada oshiradi.

Biroq, ushbu yoshda suyaklanish jarayonining tugallanmaganligi mashg'ulotlarda og'ir statik yuklamalarni cheklashni va asosiy e'tiborni harakat koordinatsiyasiga qaratishni taqozo etadi. Asab tizimining yuqori plastikligi hisobiga 8-9 yosh davri kurash texnikasining poydevorini qo'yish uchun "sensitiv davr" hisoblanadi. Shunday qilib, yosh kurashchilarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini tizimli tahlil qilish va individual-fiziologik modelini ishlab chiqish, nafaqat sport natijalarining barqaror o'sishini, balki ularning salomatligini saqlash va uzoq yillik faoliyatini ta'minlashning kafolatidir. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **Алиев С.С.** Особенности подготовки юных борцов греко-римского стиля на этапе начальной подготовки. — Наука и спорт, 2015.
2. **Бобский Е.Б.** Физиология человека. Учебник для институтов физической культуры. — М.: Физкультура и спорт, 1972. — 312 с.
3. **Иссурин В.Б.** Подготовка спортсменов XXI века: научные основы и построение тренировки. — М.: Спорт, 2016.
4. **Kerimov F.A.** Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati. — Toshkent: O'zDJTSU, 2018.
5. **Маркосян А.А.** Вопросы возрастной физиологии. — М.: Просвещение, 1974. — 223 с.